

Descubriendo la lepra en América antes del contacto europeo y su persistencia prolongada

Texto original del artículo, traducido al español

Resumen:

La lepra, causada principalmente por *Mycobacterium leprae*, se considera una enfermedad introducida en las Américas durante la colonización europea. Sin embargo, el descubrimiento reciente de un segundo agente causante de lepra, *M. lepromatosis*, identificado principalmente en las Américas, cuestiona esta visión. Aquí mostramos que *M. lepromatosis* infectaba a seres humanos en las Américas antes del contacto europeo. Mediante el análisis de 389 muestras antiguas y 408 muestras contemporáneas, casi triplicamos los datos genéticos disponibles de esta especie. Los análisis filogenéticos revelaron clados diferenciados que infectan a humanos, uno de los cuales domina en América del Norte desde la época colonial. La presencia de cepas milenarias en América del Norte y del Sur sugiere una distribución generalizada de *M. lepromatosis* durante el Holoceno Tardío, lo que demuestra una historia prolongada de lepra causada por *M. lepromatosis* en las Américas antes de la llegada europea.

Resumen en una frase: La lepra causada por *M. lepromatosis* infectó a humanos en las Américas durante milenios.

Text Principal

Las enfermedades infecciosas han influido profundamente en la historia de América durante la conquista europea (1–5). En ese proceso trascendental, se introdujo en el continente una amplia variedad de patógenos, documentados en fuentes históricas o actualmente prevalentes en la región, provenientes de otras partes del mundo (5–9). Sin embargo, se conoce mucho menos sobre las enfermedades infecciosas que existían en el continente antes de la invasión europea y su influencia en los escenarios epidemiológicos contemporáneos. Esta información se ha inferido a partir de cuatro fuentes principales: i) el endemismo y una mayor prevalencia en el continente en comparación con otras regiones (por ejemplo, la enfermedad de Chagas (10)); ii) evidencia paleopatológica en restos óseos (11–13); iii) análisis filogenómicos de cepas actuales de patógenos que indican un posible origen en las Américas (por ejemplo, enfermedades treponémicas como la sífilis endémica) (14); y iv) estudios basados en ADN antiguo (aDNA), como en los casos del virus de la hepatitis B (15), las enfermedades treponémicas (*Treponema pallidum*) (16) y la tuberculosis causada por *Mycobacterium pinnipedii* (2, 17).

La lepra, una de las enfermedades más antiguas (18) y estigmatizantes en la historia de la humanidad (19–21), se considera una enfermedad infecciosa introducida en América durante la colonización europea (22, 23). Esta introducción se atribuye a *Mycobacterium leprae*, la bacteria causante de lepra más ampliamente distribuida en todo el mundo (24–27), que sigue siendo también la principal causa de lepra en el continente americano. Más recientemente, en 2008, se identificó una segunda especie causante de lepra,

Descubriendo la lepra en América antes del contacto europeo y su persistencia prolongada

Texto explicado de forma simplificada para un público no científico.

Resumen:

La lepra es una enfermedad que durante mucho tiempo se ha asociado con una bacteria llamada *Mycobacterium leprae*, que llegó a América con los colonizadores europeos. Pero recientemente, los científicos descubrieron una segunda bacteria que también causa lepra: *Mycobacterium lepromatosis*. Esta bacteria se encuentra principalmente en América, lo que hace pensar que la lepra ya existía en el continente antes de la llegada de los europeos. En este estudio, analizamos cerca de 800 muestras, tanto antiguas (provenientes de restos humanos indígenas) como modernas (de personas que hoy tienen lepra), y encontramos evidencia clara de que *M. lepromatosis* ya estaba presente en América hace más de mil años. Nuestro análisis genético muestra que esta bacteria ha estado circulando y evolucionando en la región durante mucho, mucho tiempo.

Resumen en una frase: La lepra causada por *M. lepromatosis* afectó a personas en América durante milenios.

Texto Principal

Las enfermedades que trajeron los europeos tuvieron un gran impacto en las comunidades indígenas de América, y muchas de ellas están bien documentadas. Sin embargo, todavía sabemos muy poco sobre las enfermedades que ya existían en el continente antes de la llegada de los europeos. Este estudio busca ayudar a llenar ese vacío, investigando la presencia de microbios antiguos que causan enfermedades, llamados patógenos, tanto en restos humanos muy antiguos como en muestras de personas actuales en América.

La lepra es una de las enfermedades más antiguas que se conocen y también una de las más estigmatizadas socialmente. Durante mucho tiempo se pensó que había llegado a América con los colonizadores europeos, cuando introdujeron una bacteria llamada *Mycobacterium leprae*. Esta bacteria sigue siendo hoy la causa más común de lepra en el continente. Sin embargo, en 2008, los científicos descubrieron una segunda especie que también puede causar lepra, llamada *Mycobacterium lepromatosis*. A diferencia de

Mycobacterium lepromatosis (28); esta especie ha sido reportada casi exclusivamente en América, principalmente en México, con casos adicionales en Estados Unidos, Canadá, Brasil y el Caribe (29–32). Muy pocos casos se han reportado en otros continentes: solo dos en Singapur (33), dos en Myanmar (31), y algunos en ardillas rojas de Gran Bretaña e Irlanda (34) (tabla S1). *M. leprae* y *M. lepromatosis* no pueden cultivarse in vitro, y su diagnóstico diferencial solo puede realizarse mediante análisis moleculares (35, 36). Hasta la fecha, los únicos datos genómicos disponibles de *M. lepromatosis* provienen de tres muestras humanas de pacientes de origen mexicano (24, 34, 37, 38) y de siete ardillas rojas de Gran Bretaña e Irlanda (39), lo cual limita nuestra comprensión actual sobre la diversidad genética e historia evolutiva de esta especie. Aunque la mayor prevalencia de *M. lepromatosis* en América sugiere un posible origen en este continente (24), los datos filogenómicos actuales no descartan su introducción desde otras regiones del mundo (31, 33).

M. leprae, esta segunda especie se ha encontrado casi exclusivamente en América, sobre todo en México, aunque también se han detectado algunos casos en Estados Unidos, Canadá, Brasil y el Caribe. En otras partes del mundo solo se han reportado unos pocos casos, incluso en ardillas rojas del Reino Unido e Irlanda. Como estas bacterias no se pueden cultivar en laboratorio, los científicos deben usar técnicas de análisis de ADN para detectarlas y estudiarlas. Hasta ahora, solo se había logrado obtener y estudiar el ADN de *M. lepromatosis* en tres personas (todas de origen mexicano) y en siete ardillas rojas. Esta información es muy limitada y dificulta comprender bien la historia y la diversidad de esta bacteria. Aunque todo parece indicar que *M. lepromatosis* surgió en América, los datos actuales no descartan que pueda haber llegado desde otro continente.

A

Figura 1. Sitios de muestreo contemporáneos y antiguos en América y gráfico de sintenia entre los genomas de bacterias causantes de lepra.

(A) Los gráficos circulares indican la ubicación o los países de donde se recolectaron las muestras para su análisis. Los gráficos están codificados por colores según la presencia o ausencia de *M. lepromatosis* y si provienen de biopsias actuales o de restos arqueológicos antiguos. (B) Ilustración de alineamientos progresivos con Mauve que muestran posibles reorganizaciones genómicas y bloques de sintenia entre cuatro genomas bacterianos causantes de lepra, usando pyGenomeViz (48). Las especies (y las cepas entre paréntesis) están indicadas en negrita a la izquierda. El tamaño de los genomas se muestra en megabases (Mb) debajo de cada uno. La paleta de colores Viridis (de Matplotlib) representa la posición genómica a lo largo del genoma de referencia de *M.*

Figura 1. Ubicación de muestras antiguas y modernas, y comparación entre genomas bacterianos.

(A) Este mapa muestra de dónde provienen las muestras modernas y antiguas utilizadas en este estudio. Los gráficos circulares (tortas) indican si en cada sitio se detectó la presencia de *M. lepromatosis*, y si las muestras pertenecen a pacientes actuales o a restos arqueológicos antiguos. (B) Esta imagen compara el ADN de cuatro bacterias que causan lepra. Las bandas de colores representan qué tan parecida es la estructura genética entre ellas. Las cepas de la misma especie (*M. lepromatosis*) tienen patrones de color muy similares, lo que significa que su ADN está organizado de forma parecida. En cambio, una cepa de *M. leprae* muestra un patrón muy diferente, lo que indica que su genoma está organizado de otra manera. Las marcas naranjas resaltan fragmentos de ADN que están invertidos en dirección. Esta comparación ayuda a los

lepromatosis (NHDP-LPM-385), con un gradiente continuo del inicio al final. Los genomas que son totalmente sinténicos con el de referencia— como otras cepas de *M. lepromatosis*—muestran un orden de colores casi idéntico, lo que refleja una estructura genómica conservada. En contraste, el genoma de *M. leprae* TN presenta una secuencia de colores interrumpida debido a diferencias en la organización genómica con respecto a las coordenadas del genoma de referencia de *M. lepromatosis*. Las líneas grises conectan regiones colineales, mientras que los resaltados en naranja indican bloques invertidos (en la hebra negativa) en relación al genoma de referencia NHDP-LPM-385.

investigadores a entender cómo han evolucionado y cambiado estas bacterias con el tiempo.

Rama del árbol / cepa	Fuente	País / Región	Fecha	Cobertura media (X)	Amplitud de cobertura (%)	SNPs (cuenta)
NHDP-LPM-9(†) NHDP-LPM-6	Este estudio	EE. UU.	Contemporánea	59	97	4111
Ardillas rojas (7 cepas)	Avanzi et al. 2016	Islas Británicas	Contemporánea	m: 16 – Prom: 59 – M: 126	m: 97 – M: 99	m: 423 – Av: 471 – M: 514
XVII-B-357	Este estudio	Canadá	1310 Cal AP	32	98	422
AR0353	Este estudio	Argentina	942 Cal AP	0.67	27	635
AR0018	Este estudio	Argentina	861 Cal AP	92	99	388
PDDC (24 cepas) (†)	Principalmente este estudio	Norte/Centro América	Contemporánea	m: 0.53 – Prom: 44 – M: 171	m: 15 – Prom: 85 – M: 99	m: 57 – Prom: 80 – M: 171

Tabla 1. Estadísticas resumidas de las cepas que infectan a humanos y animales silvestres incluidas en este estudio. Se indican las ramas del árbol filogenético que contienen varias cepas (segunda y última fila), así como los valores mínimo (m), promedio (Prom) y máximo (M). (†) Solo se consideraron genomas de alta calidad para las tres estadísticas mostradas de los clados NHDP-LPM-9/6 y PDDC (p). Véase la tabla S2 para estadísticas resumidas ampliadas.

Tabla 1: Esta tabla resume información genética clave de las cepas de *M. lepromatosis* encontradas en humanos y en animales silvestres que fueron analizadas en este estudio. Para los grupos de cepas que forman ramas específicas en el árbol genealógico (o filogenético), se indican los valores mínimos, promedio y máximos de ciertas medidas genéticas. Estos valores permiten comparar qué tan parecidas o diferentes son las cepas dentro de cada grupo. Solo se utilizó información genómica de alta calidad para calcular estos números en dos grupos importantes: el clado NHDP-LPM-9/6 y el clado PDDC. Una versión más detallada de esta tabla está disponible en el material suplementario.

Para investigar la distribución y diversidad contemporáneas de *M. lepromatosis*, analizamos la presencia de su ADN en una amplia colección de 408 muestras, recolectadas mayoritariamente de pacientes con lepra reciente, provenientes de cinco países de América (Estados Unidos, México, Guayana Francesa, Brasil y Paraguay), seleccionados por su relevancia geográfica y disponibilidad de muestras. Nuestro ensayo de PCR cuantitativa (qPCR) (véase la sección 2.5 de materiales y métodos, nota 3 del texto suplementario, Tabla de datos) reveló un total de 34 casos positivos (Fig. 1A, Tabla de datos S1). Sorprendentemente, solo una de las 360 muestras analizadas en América del Sur resultó positiva (Tabla de datos S1), a pesar de reportes previos de *M. lepromatosis* en esta región (29, 31, 40). De estos casos positivos, se logró obtener datos genómicos de 23 muestras, combinando secuenciación de alto rendimiento con lecturas cortas y estrategias de enriquecimiento dirigido (Tabla 1, tabla S2), lo que permitió aumentar significativamente la información disponible sobre cepas que infectan a humanos.

Para entender dónde se encuentra hoy *M. lepromatosis* y qué tan diversa es genéticamente, los investigadores analizaron 408 muestras clínicas de personas en cinco países de América: Estados Unidos, México, Guayana Francesa, Brasil y Paraguay. Estas muestras provenían principalmente de personas con lepra o con síntomas compatibles con la enfermedad. El equipo utilizó una técnica de laboratorio llamada PCR cuantitativa (o qPCR), que permite detectar cantidades muy pequeñas de ADN de un organismo específico. Encontraron 34 muestras positivas para *M. lepromatosis*. De forma sorprendente, solo una de esas muestras provenía de América del Sur, a pesar de que estudios anteriores habían reportado la presencia de la bacteria en esa región. De las 34 muestras positivas, los investigadores lograron recuperar ADN útil en 23 casos. Usaron técnicas avanzadas que combinan secuenciación rápida del ADN y una especie de “pesca” dirigida para atrapar el material genético de la bacteria, lo cual les permitió aumentar significativamente el número de genomas conocidos de cepas humanas de *M. lepromatosis*.

Debido a que esta especie no puede cultivarse in vitro, resulta difícil obtener ADN puro y de alta calidad directamente de biopsias. Por esta razón, el genoma de referencia actual de *M.*

Dado que *M. lepromatosis* no puede cultivarse en laboratorio, es difícil obtener ADN limpio y de buena calidad directamente del tejido infectado en humanos. El primer genoma

lepromatosis (FJ924) se obtuvo mediante múltiples ciclos de reensamblado de lecturas cortas inicialmente alineadas al genoma de *M. leprae*, y completando vacíos mediante PCR y secuenciación Sanger (37, 38). Superamos estas limitaciones generando ADN de *M. lepromatosis* de alta calidad y longitud a partir de muestras de almohadillas plantares de ratones inoculados con la cepa NHDP-LPM-385, aislada de un paciente humano en Costa Rica (29). Mediante una combinación de lecturas largas (Nanopore) y cortas (Illumina), el genoma de NHDP-LPM-385 fue ensamblado *de novo* en un único contig de 3,259,657 pares de bases (pb) con una profundidad media de 133x (tabla S3), y una identidad nucleotídica promedio (ANI) de 99,80% con el genoma FJ924 (38) (fig. S3). De forma interesante, el mapa de sintenia entre los genomas de *M. lepromatosis* NHDP-LPM-385 y *M. leprae* TN (41) reveló una gran cantidad de reorganizaciones genómicas, incluyendo 19 inversiones (Fig. 1B, nota 4 del texto suplementario). Este hallazgo concuerda en general con el análisis reciente del genoma FJ924 (38), que identificó 24 rupturas de sintenia y 18 inversiones respecto al genoma TN. Sin embargo, nuestros análisis también revelaron cambios de sintenia previamente pasados por alto (véanse las figs. S1 y S2, tablas S3, S4, S5 y S6, y nota 4 del texto suplementario).

Dado que el nuevo genoma NHDP-LPM-385 fue ensamblado en un único contig gracias al uso de lecturas largas, y su secuencia posteriormente refinada mediante la alineación de lecturas cortas de alta cobertura, consideramos que su resolución es más precisa que la del genoma FJ924 actualmente disponible. Por ello, lo utilizamos como referencia para el genotipado y la reconstrucción filogenética (Fig. 2). La reconstrucción filogenética mediante máxima verosimilitud reveló que todas las cepas contemporáneas que infectan humanos, excepto dos (24 de 26), pertenecen a un único clado filogenético dominante actual casi clonal, denominado PDDC (Fig. 2A, fig. S4, tabla S2). La topología del árbol fue robusta ante la elección del genoma de referencia o de subconjuntos de genes (figs. S5 y S6), con solo inconsistencias menores dentro del PDDC debido al muy bajo número de variantes de nucleótido único (SNVs) diferenciales. De manera destacada, se encontró que una cepa que infecta humanos (NHDP-LPM-9) es basal a todas las demás cepas animales y humanas (Fig. 2, fig. S4), con 4,111 SNVs en comparación con NHDP-LPM-385 (Tabla de datos S2), lo que sugiere la existencia de un clado previamente no reconocido de *M. lepromatosis* que infecta a humanos en la actualidad.

de referencia (llamado FJ924) se armó usando fragmentos de ADN que inicialmente habían sido asociados a *M. leprae*, la otra bacteria que causa lepra. Para mejorar esto, los investigadores lograron hacer crecer la bacteria en las almohadillas de los pies de ratones (una técnica complicada), utilizando una cepa llamada NHDP-LPM-385 que se había aislado originalmente de un paciente en Costa Rica. Luego, usaron dos tecnologías de secuenciación de ADN: Nanopore, que genera fragmentos largos de ADN, e Illumina, que produce lecturas cortas pero muy precisas. Con estas herramientas, ensamblaron un genoma completo en una sola pieza (llamada “contig”) con una cobertura muy alta, es decir, múltiples lecturas que cubren cada región del genoma para asegurar la precisión. El nuevo genoma tiene 3,26 millones de letras de ADN y es un 99,8% idéntico al anterior. Al comparar su estructura con la del genoma de *M. leprae*, encontraron muchas reorganizaciones: fragmentos de ADN invertidos o en posiciones distintas, conocidas como “cambios en la sintenia”. Algunas de estas ya se conocían, pero el nuevo genoma de alta calidad permitió descubrir otras que antes no se habían identificado.

El nuevo genoma de *M. lepromatosis* (NHDP-LPM-385) se ensambló como una sola pieza continua, usando lecturas largas de ADN y luego refinado con lecturas cortas de alta calidad. Esto lo hace más preciso que el genoma de referencia anterior (FJ924), por lo que los investigadores lo utilizaron como referencia para comparar todas las demás cepas. Al construir un árbol genealógico (o filogenético) para entender las relaciones entre las distintas cepas, descubrieron que 24 de las 26 cepas modernas provenientes de pacientes humanos pertenecen a un grupo muy relacionado entre sí, al que llamaron “clado dominante actual” (PDDC, por sus siglas en inglés). Este árbol fue muy estable sin importar qué genes o genomas de referencia se usaran, lo que indica que los resultados son confiables. Sin embargo, una cepa en particular (llamada NHDP-LPM-9) destacó: no pertenecía a este grupo dominante y era mucho más distinta, con más de 4,000 diferencias genéticas (llamadas variantes de un solo nucleótido o SNVs). Esto sugiere que representa un linaje completamente nuevo y hasta ahora desconocido de *M. lepromatosis* que todavía infecta a personas en la actualidad.

Tree scale: 100 SNPs

Fig. 2. Filogenia por máxima verosimilitud (ML) de cepas de *M. lepromatosis*. (A) Árbol ML que incluye las 36 cepas de *M. lepromatosis* con datos genómicos disponibles (26 secuenciadas en este estudio, 10

Figura 2. Árbol genealógico de las cepas de *M. lepromatosis* basado en su ADN genómico. (A) Esta imagen muestra cómo están relacionadas evolutivamente todas las cepas conocidas de *M. lepromatosis* (tanto las

publicadas previamente), representado tanto como un cladograma que ignora las longitudes de rama (izquierda), como un árbol escalado por longitud de rama (derecha). Las etiquetas de las puntas están codificadas por colores según el país de origen (mapa insertado), y los tipos de hospederos están indicados con íconos (humanos antiguos, humanos actuales, ardillas rojas). Las ramas en rojo corresponden a genomas de baja cobertura, que en algunos casos muestran ramas artificialmente largas debido a llamadas erróneas de SNVs por falta de soporte suficiente de las lecturas. El cladograma facilita la visualización de las relaciones filogenéticas y el soporte de los nodos (se muestra la proporción de réplicas de bootstrap que apoyan un nodo cuando es >0.7). (B) Árbol ML que incluye solo cepas de alta cobertura (n=24), mostrado sin enraizar para mejorar la resolución de la estructura de los clados. Se observan cinco clados bien soportados (con soporte bootstrap >0.7 indicado por puntos rojos), cada uno separado por más de 100 SNPs de sus respectivos nodos ancestrales. Dentro de los clados PDDC y el de ardillas rojas, las ramas terminales cortas reflejan una diversificación reciente (los recuadros amplían sus topologías internas). La rama larga que conduce a NHDP-LPM-9 fue escalada 20 veces hacia abajo para su visualización. Las longitudes de rama representan el número de SNPs, calculadas multiplicando las longitudes de rama generadas por RAxML por la longitud del alineamiento, y las barras de escala se presentan sobre cada panel.

Para confirmar que esta cepa era efectivamente *M. lepromatosis*, realizamos un análisis filogenético que incluyó cepas antiguas y contemporáneas de *M. leprae* disponibles públicamente, considerando 1.311 genes ortólogos compartidos entre ambas especies (fig. S7, véase materiales y métodos sección 3.19, texto suplementario nota 6, Tabla de datos S3). Los resultados posicionaron a NHDP-LPM-9 como una cepa basal de *M. lepromatosis*, muy distanciada de *M. leprae* (fig. S7). Esta posición basal también fue respaldada por análisis de verosimilitud marginal y factores de Bayes logarítmicos, que apoyan a esta rama como el grupo externo más basal en relación con otras líneas del árbol (tabla S7, materiales suplementarios sección 3.18). La rama basal también fue respaldada por una segunda cepa, NHDP-LPM-6, que, a pesar de su cobertura limitada (profundidad=0.2x, amplitud=11%), se ubicó con confianza dentro de este clado (Fig. 2A, Tabla 1, tabla S2, fig. S4), compartiendo numerosos alelos exclusivamente con NHDP-LPM-9 (figs. S8 y S9). No obstante, el genoma de NHDP-LPM-9 mostró una gran cantidad de SNVs únicos (singletons), lo que resultó en una rama muy larga en el árbol (Fig. 2B). Pruebas estadísticas e inferencias bayesianas sugieren una tasa evolutiva particularmente alta para NHDP-LPM-9, lo que indica que podría tratarse de una cepa hipermutadora (texto suplementario, figs. S10 y S11). Estos resultados se mantuvieron consistentes incluso después de aplicar filtros estrictos para eliminar variantes espurias derivadas de secuencias contaminantes o introducidas durante el procesamiento de muestras (material suplementario sección 3.9, tabla S2, fig. S12). Se han descrito previamente cepas hipermutadoras de *M. leprae* en pacientes con lepra, atribuibles a mutaciones deletéreas en genes de reparación del ADN (nth, endonucleasa III), favoreciendo la aparición de resistencia a fármacos (22). En concordancia, se detectaron varias mutaciones con cambio de sentido en NHDP-LPM-9 en genes que codifican proteínas de reparación del ADN, como el factor de acoplamiento transcripcional Mfd, lo cual podría explicar el fenotipo hipermutador (tabla S8, texto suplementario). Sin embargo, ninguno de los cuatro genes que se asocian con resistencia a fármacos en *M. leprae* (22) presentó mutaciones en NHDP-LPM-9, lo que descarta que este posible genotipo hipermutador haya favorecido la aparición de mutaciones de resistencia a fármacos (tabla S9, texto suplementario nota 7). De

nuevas como las publicadas anteriormente). A la izquierda se presenta una versión simplificada del árbol donde todas las ramas tienen la misma longitud, lo que permite ver mejor la estructura general del árbol. A la derecha, las ramas están escaladas según qué tan diferentes son genéticamente las cepas: cuanto más larga la rama, más mutaciones ha acumulado esa cepa. Los colores y los íconos al lado de los nombres indican de qué país proviene cada cepa y a quién infectó (ser humano antiguo, ser humano actual o ardilla roja). Algunas ramas están en rojo porque provienen de datos de baja calidad y podrían parecer más largas de lo que realmente son. (B) Este es un árbol más detallado que incluye solo los 24 genomas de mayor calidad. Muestra cinco grupos principales (llamados clados), que están claramente diferenciados entre sí. Algunos grupos, como el de las ardillas rojas y el de muchos casos humanos actuales (llamado PDDC), están muy relacionados entre sí y han cambiado muy poco recientemente, lo cual se muestra mediante ramas cortas al final del árbol. El árbol también muestra una cepa inusual (NHDP-LPM-9) que ha acumulado muchas más mutaciones que las demás. Esta cepa es tan distinta que su rama tuvo que acortarse para que pudiera mostrarse en la imagen.

Para confirmar que la cepa inusual NHDP-LPM-9 realmente pertenecía a *M. lepromatosis*, los investigadores la compararon con muchos genomas antiguos y modernos de *M. leprae* y *M. lepromatosis*, concentrándose en más de 1.300 genes que ambas especies tienen en común. Esto confirmó que NHDP-LPM-9 forma parte de *M. lepromatosis*, pero ha acumulado muchas más diferencias en comparación con las demás cepas conocidas. En el árbol genealógico (filogenético), esta cepa aparece en la base de la rama de *M. lepromatosis*, lo que significa que se separó muy temprano del resto. Otra cepa, llamada NHDP-LPM-6, también se agrupó con ella, lo que refuerza la idea de que se trata de una línea evolutiva separada y antigua. De manera interesante, NHDP-LPM-9 tiene un número inusualmente alto de cambios genéticos únicos (llamados SNVs únicos), lo que hace que su rama en el árbol sea mucho más larga que las demás. Esto sugiere que podría ser una "hipermutadora", es decir, que acumula mutaciones más rápido de lo normal, posiblemente debido a errores en su sistema de reparación del ADN. Los investigadores encontraron mutaciones en algunos genes responsables de esta reparación, pero no en los genes vinculados a resistencia a antibióticos, lo cual indica que esta acumulación de mutaciones no hace que esta cepa sea resistente a medicamentos. En conjunto, estos resultados muestran que al menos dos linajes muy diferentes de *M. lepromatosis* todavía infectan personas hoy en día en América del Norte.

manera importante, el descubrimiento de las cepas basales NHDP-LPM-9 y NHDP-LPM-6 revela que existen al menos dos linajes independientes de *M. lepromatosis* infectando a humanos actualmente en América del Norte.

Para esclarecer la historia y prevalencia pasada de *M. lepromatosis* en América, analizamos una colección de 389 conjuntos de datos de ADN antiguo (aDNA) provenientes de ancestros anteriores al contacto europeo, generados recientemente o disponibles públicamente (véase materiales y métodos). Este trabajo de aDNA incluyó diversas acciones de vinculación comunitaria, descritas en detalle en la sección 1.1 de Materiales y Métodos. De manera notable, un ancestro del territorio actual de Canadá en América del Norte (XVII-B-357) (42) y dos ancestros (AR0018 y AR0353) del Cono Sur arrojaron resultados positivos para *M. lepromatosis* y negativos para *M. leprae* (Fig. 1A, Fig. 2A, tabla S10, véase materiales y métodos sección 1.3). Si bien el maxilar de XVII-B-357 mostró leves alteraciones patológicas compatibles pero no específicas con estadios tempranos de lepra (texto suplementario, nota 1), no se observaron señales macroscópicas de patología en los restos esqueléticos de los otros dos individuos. Este último hallazgo es esperado, ya que la patología ósea solo se manifiesta en una pequeña fracción de los casos de lepra (43). Los restos de los tres individuos fueron datados por radiocarbono como anteriores al contacto europeo, dentro de un período relativamente corto del Holoceno tardío, hace aproximadamente mil años (XVII-B-357: 1310 calBP, AR0018: 860 calBP y AR0353: 942 calBP, fig. S13). En concordancia con las dataciones, los genomas de los tres ancestros mostraron únicamente ascendencia genética indígena americana (texto suplementario nota 11, fig. S14, tabla S11).

Mediante una combinación de secuenciación de alta profundidad y enriquecimiento dirigido (no necesario para XVII-B-357), obtuvimos genomas de *M. lepromatosis* altamente cubiertos para XVII-B-357 (31X) y AR0018 (92X). Los patrones de daño en el ADN fueron consistentes con informes previos de genomas antiguos de micobacterias (2, 23) (figs. S15, S16 y S17, tabla S14, y texto suplementario nota 8). Sorprendentemente, a pesar de sus ubicaciones extremadamente distantes, ambas cepas antiguas se agrupan cercanamente y en una posición basal con respecto al clado PDDC de América del Norte y Central, con la cepa XVII-B-357 divergiendo primero (Fig. 2B). Sin embargo, las dos ramas están bien separadas y son relativamente largas, formando lo que parecen representar clados distintos, lo que sugiere que cada uno ha seguido una historia evolutiva independiente prolongada. Aunque el genoma de AR0353 tuvo baja cobertura (profundidad=0.67X, amplitud=27%), se agrupó consistentemente con AR0018 en todos nuestros análisis filogenéticos (incluyendo los mostrados en Fig. 2A, fig. S4), lo que refuerza la existencia de un clado distinto en América del Sur.

Nuestros resultados, que combinan datos de ADN antiguo y actual, revelaron cinco clados distintos de *M. lepromatosis*, identificados por las siguientes cepas: (i) el más basal, representado por NHDP-LPM-9 y NHDP-LPM-6, (ii) las cepas que infectan ardillas rojas, (iii) la cepa antigua XVII-B-357, (iv) las cepas AR0018/AR0353, y (v) las 24 cepas del clado PDDC (Fig. 2B). El árbol filogenético muestra que cada clado se diferencia claramente por múltiples SNVs, con nodos bien soportados. Además, las ramas

Para saber qué tan común fue *M. lepromatosis* en el pasado, los investigadores analizaron 389 muestras de ADN antiguo (aDNA) extraídas de restos humanos anteriores a la llegada de los europeos a América. Estas muestras provenían de estudios anteriores o fueron recolectadas especialmente para este trabajo, y el análisis se realizó con el consentimiento de comunidades indígenas. Se identificaron tres individuos que estaban claramente infectados con *M. lepromatosis*: uno del actual territorio de Canadá (identificado como XVII-B-357) y dos de Argentina (AR0018 y AR0353). Ninguno de ellos tenía ADN de *M. leprae*, la otra bacteria que causa lepra. Uno de los esqueletos (XVII-B-357) mostraba señales leves en la mandíbula que podrían estar asociadas con lepra temprana, aunque no eran conclusivas. Los otros dos esqueletos no presentaban cambios visibles en los huesos, lo cual es normal ya que la mayoría de las personas con lepra no desarrolla lesiones óseas. La datación por radiocarbono indicó que estos tres individuos vivieron hace aproximadamente 1.000 años, mucho antes de la colonización europea. El análisis genético también confirmó que estos individuos tenían ascendencia indígena americana. Esto indica que *M. lepromatosis* ya circulaba entre las poblaciones originarias del continente, tanto en el norte como en el sur, antes de la llegada de los europeos.

Para estudiar mejor los genomas antiguos, los investigadores utilizaron una técnica de secuenciación profunda, que implica leer una gran cantidad de fragmentos de ADN (más de 100 millones) para lograr resultados precisos. En dos de los individuos (XVII-B-357 de Canadá y AR0018 de Argentina), lograron reconstruir genomas completos de *M. lepromatosis* de alta calidad. El daño observado en el ADN coincidía con lo que se espera en bacterias antiguas, lo que confirmó que las muestras eran auténticas. Al comparar estos dos genomas antiguos, se sorprendieron al ver que —a pesar de estar ubicados en extremos opuestos del continente— las cepas estaban estrechamente relacionadas y aparecían cerca de la base del árbol evolutivo, antes del grupo dominante actual (PDDC). La cepa canadiense (XVII-B-357) se separó primero, seguida por la argentina (AR0018). Esto sugiere que ambas cepas provienen de linajes relacionados pero diferentes, que ya habían estado evolucionando por separado durante mucho tiempo. Aunque el tercer genoma antiguo (del individuo AR0353, también de Argentina) era de menor calidad, se agrupó consistentemente con AR0018 en todas las pruebas genéticas. Esto refuerza la idea de que existía un linaje propio de *M. lepromatosis* en Sudamérica antes del contacto europeo.

Combinando los datos antiguos y modernos, los investigadores identificaron cinco grupos genéticos bien definidos (llamados clados) de *Mycobacterium lepromatosis*:

1. El clado más antiguo o “basal”, formado por dos cepas modernas de Estados Unidos (NHDP-LPM-9 y NHDP-LPM-6).
2. Un clado compuesto por siete cepas encontradas en ardillas rojas del Reino Unido e Irlanda.

que se extienden desde estos nodos hacia las cepas muestreadas son relativamente largas, lo que indica una historia evolutiva sustancial de diversidad no muestreada desde la divergencia inicial de cada clado. Sin embargo, dentro de los clados de ardillas rojas y PDDC, las cepas presentan ramas terminales muy cortas desde su nodo común más reciente, lo que sugiere que, aunque estos clados divergen desde hace tiempo de sus ancestros, las cepas actuales han divergido entre sí solo recientemente. Para estimar el momento de divergencia entre cepas y clados, realizamos análisis de reloj molecular, incluyendo las cepas contemporáneas y antiguas de mayor calidad (amplitud de cobertura >95% y profundidad media >10X) (fig. S18), utilizando un modelo de reloj relajado que se ajusta mejor a nuestros datos tras rigurosas pruebas (fig. S19, véase materiales y métodos, fig. S21, texto suplementario nota 9). El ancestro común más reciente (MRCA) estimado para todos los clados, incluido NHDP-LPM-9, data de una mediana de ~9400 años antes del presente (Fig. 3A, Nodo Interno 1 en fig. S20A), seguido por una MRCA de ~3200 años para el nodo de las ardillas rojas, ~2200 años para XVII-B-357 y ~1500 años para el nodo que separa AR0018/AR0353 y el clado PDDC. En nuestra opinión, la interpretación más parsimoniosa de estos resultados es que la divergencia de estos clados ocurrió dentro de América, ya que las fechas estimadas caen dentro de un período con contacto limitado entre América y otros continentes. También revelan una expansión muy reciente de los clados de ardillas rojas y PDDC, con cepas divergentes desde un nodo común fechado en una mediana de ~105 y ~280 años antes del presente, respectivamente, ambos en períodos posteriores al contacto europeo.

Aprovechando nuestros nuevos datos, recalculamos el tiempo de divergencia entre *M. leprae* y *M. lepromatosis* mediante el análisis de cepas antiguas y contemporáneas de ambas especies. El ancestro común más reciente fue estimado en 720 mil años utilizando un modelo de reloj relajado con distribución exponencial coalescente (valor mediano, con un intervalo creíble del 95% entre 660 y 792 mil años, Fig. 3B). También probamos un segundo modelo, que usa como prior una distribución diferente y más ingenua del tamaño poblacional ($1/X$), que arrojó fechas más antiguas, con una mediana de 2.015 millones de años (intervalo del 95%: 1.507–2.583 Mya, Fig. 3B). Es importante destacar que estas estimaciones son mucho más recientes que los 14 millones de años reportados en estudios anteriores (24, 38), lo que resalta el valor de un mayor tamaño de muestra —logrado mediante nuevos genomas modernos— y una mayor profundidad temporal —a través de la inclusión de genomas antiguos— para mejorar las estimaciones del reloj molecular en patógenos de evolución lenta. De hecho, las tasas evolutivas estimadas para estas bacterias y otras del mismo género implican una sustitución cada cinco años en promedio en todo el genoma (0.19 sustituciones/año para un genoma de 3.2 Mbp), por lo que un tiempo de divergencia de varios millones de años entre ambas especies resultaría en la saturación de la mayoría de los sitios del genoma. En consecuencia, esta estimación representa un escenario más plausible si se consideran las similitudes genómicas entre ambas especies bacterianas (92% ANI, fig. S22) y la sintomatología muy similar que producen.

3. La cepa antigua de Canadá (XVII-B-357).
4. Las dos cepas antiguas de Argentina (AR0018 y AR0353).
5. Un gran grupo de cepas modernas muy parecidas, encontrado principalmente en México y Estados Unidos, llamado Clado Dominante Actual (PDDC).

Estos grupos se identificaron usando un árbol filogenético, que como ya explicamos, es como un árbol genealógico para bacterias. Cada grupo está definido por varias diferencias genéticas únicas (SNVs), y cuanto más larga es la “rama” que lleva a una cepa, más tiempo ha estado evolucionando por separado. Algunos grupos, como los de las ardillas rojas y el grupo dominante moderno, tienen ramas muy cortas entre sus cepas actuales, lo que sugiere que esa diversidad surgió recientemente. Sin embargo, las ramas largas que conectan estos grupos con el resto del árbol indican que faltan muchas cepas intermedias no descubiertas, lo cual revela vacíos importantes en nuestro conocimiento de la historia y diversificación de este patógeno. Para estimar cuándo se separaron estos grupos, los investigadores usaron un método llamado “reloj molecular”. Esta técnica calcula el tiempo de divergencia entre cepas en función del número de mutaciones acumuladas y una tasa de cambio genética estimada, como si fuera un tic-tac genético. Los resultados sugieren que los cinco clados comenzaron a separarse de un ancestro común hace unos 9.400 años. El grupo de las ardillas rojas se separó hace unos 3.200 años, la cepa canadiense hace unos 2.200 años, y el grupo de Argentina junto con el grupo moderno se separaron hace aproximadamente 1.500 años. Además, las cepas actuales tanto de ardillas como de humanos parecen haberse expandido recientemente, tras el contacto europeo, hace aproximadamente 100 y 280 años, respectivamente. Es importante destacar que las fechas estimadas para el surgimiento de estos cinco linajes apoyan la idea de que todos evolucionaron dentro del continente americano.

Con los nuevos datos genéticos disponibles, los investigadores calcularon de nuevo cuándo *Mycobacterium leprae* y *Mycobacterium lepromatosis* —las dos bacterias que causan lepra— compartieron por última vez un ancestro común. Esto es clave para entender cuándo se separaron en especies distintas. Usando un modelo genético llamado “reloj molecular relajado”, que estima el tiempo en función de las mutaciones acumuladas, determinaron que esta separación probablemente ocurrió hace unos 720.000 años. Otro modelo menos específico dio una estimación mayor, de unos 2 millones de años. Pero lo importante es que ambas cifras son mucho más recientes que la estimación previa de 14 millones de años. ¿Por qué importa esto? Porque las bacterias de este grupo evolucionan lentamente —acumulan solo un cambio genético cada cinco años—, y si realmente se hubieran separado hace 14 millones de años, sus genomas serían mucho más diferentes de lo que son. En cambio, todavía comparten el 92% de su ADN y causan síntomas muy parecidos. Por eso, estas estimaciones más jóvenes son más realistas y mejor respaldadas por los datos.

Fig. 3. Análisis de reloj molecular de *M. lepromatosis* y estimación del tiempo de divergencia con *M. leprae*. (A) Filogenia calibrada en el tiempo mediante un enfoque bayesiano, inferida a partir de 21 genomas de *M. lepromatosis* obtenidos de ardillas rojas (en cursiva, n=6) en Gran Bretaña e Irlanda, y de humanos contemporáneos (n=13) y antiguos (n=2). La reconstrucción del árbol se realizó con BEAST v2.6.6 (49) utilizando un modelo de reloj molecular relajado. Las cepas humanas contemporáneas provienen principalmente de Estados Unidos y México, mientras que el genoma de referencia (NHDP-LPM-385) se obtuvo de un paciente de Costa Rica (29). Las etiquetas de los nodos indican las fechas medianas de divergencia (en años antes del presente), y las distribuciones coloreadas sobre nodos seleccionados muestran las densidades de probabilidad posterior de las edades de los nodos, estimadas a partir de

Figura 3. Estimación del origen de *M. lepromatosis* y de cuándo se separó de *M. leprae*. (A) Este árbol muestra qué tan diferentes son las distintas cepas de *M. lepromatosis* entre sí y estima hace cuánto tiempo se separaron unas de otras. Incluye ADN de 21 genomas: 6 de ardillas rojas del Reino Unido e Irlanda, 13 de casos humanos modernos (principalmente de Estados Unidos y México), y 2 de humanos antiguos. El árbol fue construido usando un método llamado “reloj molecular relajado”, que permite a los científicos estimar cuánto tiempo ha pasado desde cada separación, basándose en la velocidad con que ocurren las mutaciones. Las barras de colores muestran qué tan confiables son las fechas estimadas: mientras más ancha y difusa la barra, más incertidumbre; mientras más estrecha, más confianza en la estimación. (B) Este gráfico compara dos formas distintas de calcular hace cuánto

1000 muestras del posterior. (B) Distribuciones posteriores de los tiempos estimados de divergencia entre *M. leprae* y *M. lepromatosis*, utilizando modelos de reloj relajado con dos priors distintos para la distribución del tamaño poblacional: uno en $1/X$ ($1/X$) y otro exponencial, siendo $1/X$ el prior menos informativo posible. A pesar de las diferencias sustanciales entre estas distribuciones posteriores, ambos priors infieren tiempos de divergencia mucho más recientes que los 14 millones de años estimados previamente (24, 38).

Investigaciones arqueológicas, paleopatológicas y filogenómicas anteriores han descartado la presencia de lepra en América durante tiempos precoloniales debido a la falta de evidencia osteológica clara en restos humanos antiguos del continente (44, 45), mientras que este tipo de evidencia es comúnmente observada en restos arqueológicos de Europa. Esta conclusión fue además respaldada por estudios filogenómicos y de ADN antiguo que muestran que la lepra causada por *M. leprae* fue introducida en América desde Europa y África, lo cual, sin duda, tuvo un impacto significativo sobre las poblaciones indígenas (22, 23, 46). Si bien nuestros hallazgos no contradicen la introducción de *M. leprae* en América por poblaciones europeas y africanas, revelan que *M. lepromatosis* ya circulaba en poblaciones humanas del continente varios siglos antes de la llegada europea. Por lo tanto, nuestros resultados sugieren firmemente que la lepra causada por *M. lepromatosis* fue una enfermedad endémica de larga persistencia que se extendía a escala continental en tiempos precolombinos.

A pesar de nuestros amplios esfuerzos de tamizaje de muestras tanto antiguas como modernas, la diversidad de cepas de *M. lepromatosis* recuperadas en este estudio pone de manifiesto cuán poco se sabe aún sobre la historia evolutiva y epidemiológica de este patógeno. Las largas ramas observadas entre nodos y extremos de cada clado, sin cepas intermedias ramificadas, sugieren la existencia —o previa existencia— de una diversidad significativa no muestreada, lo que deja vacíos importantes en la línea de tiempo de su evolución y dispersión. Esto contrasta con la estructura filogenética observada en *M. leprae* (fig. S7B), donde un muestreo más amplio a través de diferentes períodos temporales y regiones geográficas revela ramas más profundas y una diversificación intra-linaje más compleja. Estos hallazgos subrayan la necesidad urgente de realizar más muestreos para resolver la dinámica de transmisión y la propagación histórica de *M. lepromatosis*, no solo en América sino también en otras regiones, como Asia, donde el patógeno ha sido reportado pero aún no se ha caracterizado genómicamente.

No obstante, nuestros datos ofrecen valiosas perspectivas y generan nuevas hipótesis sobre la historia del patógeno. El hallazgo de cepas antiguas tanto en América del Norte como del Sur confirma que *M. lepromatosis* infectaba a humanos antes del contacto europeo y que estaba geográficamente extendido por el continente. La reconstrucción filogenética revela al menos cinco clados distintos, de los cuales cuatro se encuentran en América. La presencia de un quinto clado infectando ardillas rojas en las Islas Británicas plantea la hipótesis de que este linaje también se originó en América, dado que su tiempo estimado de divergencia es de 3.200 años antes del presente—muy anterior a cualquier conexión histórica o zoonótica probable entre América y otros continentes que pudiera haber facilitado la dispersión transcontinental del patógeno. Además, la mayoría de las cepas recuperadas en este estudio pertenecen a un único clado de cepas altamente similares (PDDC), que parece predominar en México y otras regiones de

tiempo *M. lepromatosis* y *M. leprae* compartieron un ancestro común. Ambos métodos coinciden en que estas dos bacterias se separaron mucho más recientemente de lo que se pensaba anteriormente: entre 700.000 y 2 millones de años atrás, en lugar de hace 14 millones de años como sugerían estudios anteriores.

Hasta ahora, los científicos pensaban que la lepra no existía en América antes de la llegada de los europeos. Esta idea se basaba en dos razones principales: (1) los arqueólogos no habían encontrado señales claras de lepra en esqueletos antiguos de América, y (2) los estudios genéticos mostraban que *M. leprae*, la bacteria más conocida que causa la lepra, fue traída a América por europeos y africanos después de la colonización. Este estudio está de acuerdo en que *M. leprae* llegó con los colonizadores, pero también aporta algo nuevo: muestra que *M. lepromatosis*, la otra bacteria que causa lepra, ya existía en América mucho antes. El hallazgo de cepas antiguas en América del Norte y del Sur demuestra que *M. lepromatosis* estaba presente en las poblaciones indígenas siglos antes del contacto europeo. Esto sugiere que ya existía una forma de lepra extendida en el continente, lo que convierte a esta enfermedad en endémica en América antes de la colonización.

Aunque en este estudio se analizaron muchas muestras antiguas y modernas, todavía sabemos muy poco sobre la historia y propagación de *M. lepromatosis*. Cuando los científicos construyen árboles filogenéticos (es decir, "árboles genealógicos" del ADN bacteriano), las ramas que conectan las distintas cepas de *M. lepromatosis* son largas y hay pocas cepas intermedias. Esto significa que muchas cepas antiguas o etapas evolutivas intermedias todavía no han sido descubiertas, dejando grandes vacíos en nuestra comprensión de cómo esta bacteria se diversificó y se expandió. Esto contrasta con *M. leprae*, que ha sido mucho más estudiada y cuyos árboles genéticos son más completos. Estos resultados resaltan la importancia de seguir buscando más muestras de *M. lepromatosis*, tanto en América como en otras partes del mundo—en especial Asia, donde se ha detectado la bacteria pero aún no se ha estudiado su ADN.

A pesar de que aún quedan muchas preguntas sin respuesta, los hallazgos de este trabajo son importantes y abren nuevas líneas de investigación. El descubrimiento de cepas antiguas de *M. lepromatosis* tanto en América del Norte como en América del Sur confirma que esta bacteria ya infectaba a humanos en todo el continente antes de la llegada de los europeos. Al analizar las relaciones genéticas entre las distintas cepas, se identificaron cinco grupos principales (llamados clados), cuatro de los cuales provienen de cepas recolectadas en América. De forma sorprendente, el quinto grupo fue encontrado en ardillas rojas del Reino Unido e Irlanda. Como este grupo parece haberse separado de los demás hace unos 3.200 años—mucho antes de cualquier contacto conocido entre Europa y América—es muy probable que también haya tenido su origen en América. La mayoría de las cepas modernas halladas en este estudio pertenecen a un grupo muy similar entre sí y muy común en México y algunas regiones de Estados Unidos. Esto sugiere que la bacteria es más frecuente hoy

América del Norte. Aunque esto sugiere una mayor prevalencia del patógeno en América del Norte en la actualidad, la ausencia de *M. lepromatosis* en la mayoría de las muestras analizadas de América del Sur podría reflejar vacíos en el muestreo más que una ausencia real del patógeno en la región.

La estructura filogenética de *M. lepromatosis* también plantea interrogantes interesantes sobre eventos recientes de transmisión. El clado de las ardillas rojas exhibe una rama larga desde el nodo basal hasta las cepas actuales, seguida de ramas terminales extremadamente cortas, lo que sugiere un largo período de diversidad no muestreada antes de una expansión reciente. El tiempo estimado hasta el ancestro común más reciente (MRCA) de las cepas de ardilla roja, de ~105 años antes del presente, se alinea con los registros históricos de introducciones animales mediadas por humanos en las Islas Británicas y el Reino Unido—como la introducción de ardillas grises en el siglo XIX (47)—, lo que respalda la hipótesis de un contagio reciente desde un reservorio americano. Sin embargo, dada la ausencia de ramas intermedias, no se puede descartar que una introducción anterior haya ocurrido en cualquier punto a lo largo de esa rama larga, y desde regiones geográficas aún poco muestreadas, con una expansión subsecuente reciente en las islas Británicas. De manera similar, el MRCA estimado del clado PDDC en ~280 años antes del presente sugiere que su expansión podría haber sido influenciada por cambios demográficos y sociales posteriores a la colonización europea. El período colonial temprano estuvo marcado por profundos trastornos, incluyendo desplazamientos poblacionales, disrupciones ecológicas y nuevas interacciones entre humanos y animales, que podrían haber facilitado la propagación del patógeno. No obstante, dado el número limitado de cepas analizadas y la falta de muestras que cubran distintas regiones y períodos históricos, esto sigue siendo una hipótesis más que una conclusión definitiva. Finalmente, las estimaciones del tiempo de divergencia entre los clados de América del Norte y del Sur sugieren que *M. lepromatosis* se dispersó a gran escala por el continente durante el Holoceno tardío, con un MRCA entre el PDDC y AR0018 estimado en ~1.500 años antes del presente, seguido por el nodo que separa la cepa antigua XVII-B-357 en América del Norte datado en ~2.200 años. Estos hallazgos sugieren movimientos intercontinentales del patógeno a lo largo de los últimos milenios, aunque, debido a los amplios intervalos temporales que separan estos clados, la direccionalidad de su dispersión sigue siendo incierta.

Al integrar genómica de patógenos antiguos y modernos, este estudio proporciona un primer paso fundamental en la reconstrucción de la historia evolutiva de *M. lepromatosis*. Sin embargo, los extensos vacíos evolutivos no muestreados que persisten en nuestras reconstrucciones filogenéticas destacan cuán vasto es el conocimiento que aún falta. Ampliar los esfuerzos de muestreo en distintas regiones geográficas y períodos históricos, investigar posibles reservorios no humanos, y mejorar la vigilancia epidemiológica serán esenciales para refinar nuestra comprensión de la dinámica de transmisión, persistencia y propagación histórica de este patógeno. Abordar estos vacíos no solo permitirá clarificar los orígenes y la trayectoria evolutiva de *M. lepromatosis*, sino que también proporcionará una perspectiva más amplia sobre la compleja interacción entre migración humana, factores ambientales y reservorios zoonóticos en la configuración de la epidemiología de las enfermedades infecciosas.

en día en América del Norte. Sin embargo, también es posible que esta diferencia aparente se deba a la falta de muestras en otras regiones como América del Sur.

La estructura genética de *M. lepromatosis* también nos da pistas sobre cómo pudo haberse propagado recientemente. El grupo de cepas encontrado en ardillas rojas del Reino Unido muestra un gran vacío en su historia genética, seguido de una diversificación muy reciente entre cepas muy parecidas. Esto sugiere que ese linaje existió durante mucho tiempo sin haber sido detectado, y que solo conocemos las cepas más modernas surgidas de una expansión reciente. El ancestro común de esas cepas data de hace unos 105 años, lo cual coincide con la introducción de ardillas grises en el Reino Unido durante el siglo XIX. Esto apoya la idea de que la enfermedad pudo haber sido llevada desde América junto con estos animales, y que su expansión entre las ardillas ocurrió más recientemente. Como no tenemos muestras intermedias, no podemos descartar que la introducción fuera aún más antigua. Un patrón similar se observa en el grupo dominante actual de América del Norte (PDDC), cuyo ancestro común más reciente data de hace unos 280 años. Esta época coincide con el inicio del período colonial, un momento de grandes cambios en la población humana, el ambiente y las interacciones entre personas y animales. Es posible que estos cambios facilitaran la expansión de la enfermedad. Sin embargo, como las muestras disponibles son pocas y de regiones limitadas, esto sigue siendo una hipótesis. Finalmente, las fechas estimadas de separación entre cepas del norte y del sur de América indican que *M. lepromatosis* se dispersó ampliamente por el continente en los últimos milenios. Por ejemplo, las cepas del grupo PDDC y de Argentina (AR0018) comparten un ancestro común de hace unos 1.500 años, mientras que la cepa antigua de Canadá (XVII-B-357) se separó hace unos 2.200 años. Esto indica que la lepra ya se estaba moviendo a grandes distancias dentro del continente durante el Holoceno tardío, aunque aún no sabemos en qué dirección ni por qué vías se propagaba.

Este estudio, al analizar ADN antiguo y moderno, marca un primer paso importante para reconstruir la historia de *M. lepromatosis*. Sin embargo, aún faltan muchas piezas de ese rompecabezas porque no contamos con suficientes muestras de distintos lugares y épocas. Para comprender completamente cómo se expandió y persistió esta bacteria, se necesitarán más muestras—especialmente de otras regiones, períodos de tiempo y posibles animales portadores. Completar estos vacíos no solo ayudará a descubrir el origen y la trayectoria evolutiva de *M. lepromatosis*, sino que también ofrecerá una visión más amplia sobre cómo los movimientos humanos, los cambios ambientales y los animales pueden influir en la propagación de enfermedades infecciosas.

Referencias y Notas

Referencias

1. M. Woodman, I. L. Haeusler, L. Grandjean, Tuberculosis Genetic Epidemiology: A Latin American Perspective. *Genes (Basel)* 10, 53 (2019).
2. Å. J. Vågane, et al., Geographically dispersed zoonotic tuberculosis in pre-contact South American human populations. *Nat Commun* 13, 1195 (2022).
3. V. Rougeron, J. Daron, M. C. Fontaine, F. Prugnolle, Evolutionary history of *Plasmodium vivax* and *Plasmodium simium* in the Americas. *Malar J* 21, 141 (2022).
4. A. Koch, C. Brierley, M. M. Maslin, S. L. Lewis, Earth system impacts of the European arrival and Great Dying in the Americas after 1492. *Quaternary Science Reviews* 207, 13–36 (2019).
5. C. F. Merbs, A new world of infectious disease. *Am. J. Phys. Anthropol.* 35, 3–42 (1992).
6. D. A. Sack, R. B. Sack, G. B. Nair, A. Siddique, Cholera. *The Lancet* 363, 223–233 (2004).
7. J. C. Riley, Smallpox and American Indians Revisited. *Journal of the History of Medicine and Allied Sciences* 65, 445–477 (2010).
8. J. E. Bryant, E. C. Holmes, A. D. T. Barrett, Out of Africa: A Molecular Perspective on the Introduction of Yellow Fever Virus into the Americas. *PLoS Pathog* 3, e75 (2007).
9. A. A. Guzmán-Solís, et al., Ancient viral genomes reveal introduction of human pathogenic viruses into Mexico during the transatlantic slave trade. *eLife* 10, e68612 (2021).
10. J. R. Coura, P. A. Viñas, A. C. Junqueira, Ecoepidemiology, short history and control of Chagas disease in the endemic countries and the new challenge for non-endemic countries. *Mem Inst Oswaldo Cruz* 109, 856–862 (2014).
11. T. Gann, Recent discoveries in central america proving the pre-columbian existence of syphilis in the new world. *The Lancet* 158, 968–970 (1901).
12. M. M. M. Okumura, S. Eggers, The people of Jabuticabeira II: reconstruction of the way of life in a Brazilian shellmound. *HOMO* 55, 263–281 (2005).
13. S. Eggers, C. C. Petronilho, K. Brandt, C. Jericó-Daminello, J. Filippini, K. J. Reinhard, How does a riverine setting affect the lifestyle of shellmound builders in Brazil? *HOMO* 59, 405–427 (2008).
14. K. N. Harper, et al., On the Origin of the Treponematoses: A Phylogenetic Approach. *PLoS Negl Trop Dis* 2, e148 (2008).
15. A. Kocher, et al., *Science* 374, 182–188 (2021).
16. R. Barquera, et al., Ancient genomes reveal a deep history of *Treponema pallidum* in the Americas. *Nature*, doi: 10.1038/s41586-024-08515-5 (2024).
17. K. I. Bos, et al., Pre-Columbian mycobacterial genomes reveal seals as a source of New World human tuberculosis. *Nature* 514, 494–497 (2014).
18. K. Köhler, et al., Possible cases of leprosy from the Late Copper Age (3780-3650 cal BC) in Hungary.

19. A. S. Law, *Kalaupapa: A Collective Memory* (University of Hawai'i Press, Honolulu, 2012).
20. S. B. Marahatta, et al., Perceived stigma of leprosy among community members and health care providers in Lalitpur district of Nepal: A qualitative study. *PLoS ONE* 13, e0209676 (2018).
21. L. Santacroce, R. Del Prete, I. A. Charitos, L. Bottalico, *Mycobacterium leprae*: A historical study on the origins of leprosy and its social stigma. *Infez Med* 29, 623–632 (2021).
22. A. Benjak, et al., Phylogenomics and antimicrobial resistance of the leprosy bacillus *Mycobacterium leprae*. *Nat Commun* 9, 352 (2018).
23. V. J. Schuenemann, et al., Genome-Wide Comparison of Medieval and Modern *Mycobacterium leprae*. *Science* 341, 179–183 (2013).
24. P. Singh, et al., Insight into the evolution and origin of leprosy bacilli from the genome sequence of *Mycobacterium lepromatosis*. *Proc Natl Acad Sci USA* 112, 4459–4464 (2015).
25. M. Tió-Coma, et al., Genomic Characterization of *Mycobacterium leprae* to Explore Transmission Patterns Identifies New Subtype in Bangladesh. *Front. Microbiol.* 11, 1220 (2020).
26. C. Avanzi, et al., Population Genomics of *Mycobacterium leprae* Reveals a New Genotype in Madagascar and the Comoros. *Front. Microbiol.* 11, 711 (2020).
27. P. Dwivedi, M. Sharma, A. Ansari, P. Singh, Genetic diversity of *Mycobacterium leprae*: Need to move towards genome-wide approaches. *Indian J Med Res* 159, 121 (2024).
28. L. Vera-Cabrera, W. G. Escalante-Fuentes, M. Gomez-Flores, J. Ocampo-Candiani, P. Busso, P. Singh, S. T. Cole, Case of Diffuse Lepromatous Leprosy Associated with “*Mycobacterium lepromatosis*.” *Journal of Clinical Microbiology* 49, 4366–4368 (2011).
29. R. Sharma, et al., Isolation of *Mycobacterium lepromatosis* and Development of Molecular Diagnostic Assays to Distinguish *Mycobacterium leprae* and *M. lepromatosis*. *Clin Infect Dis* 71, e262–e269 (2020).
30. A. Virk, B. Pritt, R. Patel, J. R. Uhl, S. A. Bezalel, L. E. Gibson, B. M. Stryjewska, M. S. Peters, *Mycobacterium lepromatosis* Lepromatous Leprosy in US Citizen Who Traveled to Disease-Endemic Areas. *Emerg. Infect. Dis.* 23, 1864–1866 (2017).
31. X. Y. Han, F. M. Aung, S. E. Choon, B. Werner, Analysis of the Leprosy Agents *Mycobacterium leprae* and *Mycobacterium lepromatosis* in Four Countries. *American Journal of Clinical Pathology* 142, 524–532 (2014).
32. P. Daps, S. M. Collin, *Mycobacterium lepromatosis* as a Second Agent of Hansen's Disease. *Front. Microbiol.* 12, 698588 (2021).
33. X. Y. Han, K. C. Sizer, H.-H. Tan, Identification of the leprosy agent *Mycobacterium lepromatosis* in Singapore. *Journal of drugs in dermatology: JDD* 11, 168–172 (2012).
34. C. Avanzi, et al., Red squirrels in the British Isles are infected with leprosy bacilli. *Science* 354, 744–747 (2016).
35. P. Singh, S. T. Cole, *Mycobacterium leprae*: genes, pseudogenes and genetic diversity. *Future*

Microbiology 6, 57–71 (2011).

36. X. Y. Han, N. A. Mistry, E. J. Thompson, H.-L. Tang, K. Khanna, L. Zhang, Draft Genome Sequence of New Leprosy Agent *Mycobacterium lepromatosis*. *Genome Announc.* 3, e00513-15, /ga/3/3/e00513-15.atom (2015).
37. F. J. Silva, D. Santos-Garcia, X. Zheng, L. Zhang, X. Y. Han, Construction and Analysis of the Complete Genome Sequence of Leprosy Agent *Mycobacterium lepromatosis*. *Microbiol Spectr*, e01692-21 (2022).
38. N. Cardona-Castro, M. V. Escobar-Builes, H. Serrano-Coll, L. B. Adams, R. Lahiri, *Mycobacterium lepromatosis* as Cause of Leprosy, Colombia. *Emerg Infect Dis* 28, 1067–1068 (2022).
39. S. T. Cole, et al., Massive gene decay in the leprosy bacillus. *Nature* 409, 1007–1011 (2001).
40. J. Lindo, et al., A time transect of exomes from a Native American population before and after European contact. *Nat Commun* 7, 13175 (2016).
41. J. E. Buikstra, Ed., *Ortner's Identification of Pathological Conditions in Human Skeletal Remains* (Academic Press, London, Third edition., 2019).
42. S. Mark, Early Human Migrations (ca. 13,000 Years Ago) or Postcontact Europeans for the Earliest Spread of *Mycobacterium leprae* and *Mycobacterium lepromatosis* to the Americas. *Interdisciplinary Perspectives on Infectious Diseases* 2017, 1–8 (2017).
43. D. J. Ortner, W. Putschar, 1985 Identification of Pathological Conditions in Human Skeletal Remains. *Smithsonian Contributions to Anthropology* 28.
44. S. Pfrengle, et al., *BMC Biol* 19, 220 (2021).
45. A. L. Signorile, P. W. W. Lurz, J. Wang, D. C. Reuman, C. Carbone, Mixture or mosaic? Genetic patterns in UK grey squirrels support a human-mediated 'long-jump' invasion mechanism. *Diversity and Distributions* 22, 566–577 (2016).
46. Shimoyama, Y. (2024). *pyGenomeViz: A genome visualization python package for comparative genomics (Version 1.2.0)* [Computer software]. <https://github.com/moshi4/pyGenomeViz>.
47. R. Bouckaert, et al., BEAST 2.5: An advanced software platform for Bayesian evolutionary analysis. *PLoS Comput Biol* 15, e1006650 (2019).
48. Institut Pasteur. (2025). Owey platform – Repository used for ancient DNA data [Data repository]. Owey. <https://doi.org/10.48802/owey.9YsfbYxw>
49. M. Lopopolo, N. Rascovan, J. Fumey, G. Y. Ponce Soto, S. Duchene (2025). Code used for uncovering pre-European contact leprosy in the Americas and its enduring persistence [Code]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15396306>

Agradecimientos

Agradecemos a Susana Salceda y Gustavo Barrientos, jefes de la División Antropológica del Museo de La Plata, y a Analía A. Lanteri, directora del Museo de La Plata, por su apoyo y excelente disposición para facilitar el acceso a las colecciones del museo para esta investigación. Un reconocimiento especial a Florencia Borella y a la Comunidad de Traun Kutral en Las Grutas por su ayuda en la realización de acciones de involucramiento comunitario. Agradecemos

especialmente a Malena Vázquez y Julio Avalos de RENYCOA por su asistencia en la tramitación de los permisos necesarios para la exportación del material arqueológico. Agradecemos también a Jaymes H. Collins y Roena Stevenson por su excelente apoyo técnico. Agradecemos al HPC Core Facility por su soporte en los análisis computacionales, y a Marc Monot y Laurence Motreff de la Plataforma Biomics (apoyada por France Génomique (ANR-10-INBS-09-09) e IBISA) por su asistencia en la secuenciación de muestras. El equipo en Guayana Francesa agradece a los pacientes y a todo el personal del Hospital de Cayena, y en particular a Aline Masson por su meticuloso trabajo cortando las biopsias. Agradecemos a Julien Fumey (Unidad de Paleogenómica Microbiana) por su ayuda en la carga de datos y en la reorganización de los repositorios y scripts de GitLab para mejorar su claridad, seguridad y reproducibilidad. También agradecemos a Damien Mornico (Bioinformatics Hub, Institut Pasteur) por su asistencia en la anotación genómica de variantes genéticas. Los datos de secuenciación de muestras contemporáneas están disponibles en NCBI bajo el BioProject PRJNA1188782, y los datos de ADN antiguo en la plataforma Owey (48). El código utilizado para los análisis bioinformáticos está disponible en Zenodo (49). Los restos óseos del Ancestro XVII-B-357 están conservados en el Canadian Museum of History, Canadá. Las solicitudes de acceso a estos restos deben dirigirse a las First Nations Lax Kw'alaams y Metlakatla, como guardianes de este Ancestro. Para Lax Kw'alaams, contactar a Valeen Knott (valeen_knott@laxband.com) o Mark Bowler (lands_director@laxband.com). Para Metlakatla First Nation, contactar a Barbara Petzelt (metlch@metlakatla.ca). Todos los materiales restantes relacionados con este individuo, incluyendo el ADN y los datos crudos de secuenciación, han sido restituidos a las comunidades. Los restos óseos de los individuos AR0353 y AR0018 están conservados en el Museo de La Plata, Argentina. Las comunidades indígenas asociadas no han expresado restricciones formales respecto al uso de estos datos. No obstante, cualquier solicitud futura de acceso a estos datos deberá realizarse mediante un procedimiento formal de solicitud de acceso en la plataforma Owey del Institut Pasteur (49).

Financiamiento:

- ERC-2020-STG - PaleoMetAmerica – 948800 (NR)
- Financiamiento del Institut Pasteur y CNRS UMR (NR)
- Programa INCEPTION (subvención Investissement d'Avenir ANR-16-CONV-0005) (NR, ML, SD)
- Beca doctoral de la Fondation pour la Recherche Médicale (FRM) “bourse de fin de thèse” (ML)
- The Heiser Program of the New York Community Trust for Research in Leprosy, subvenciones P18-000250 y P21-000127 (CA, JSS)
- Fondation Raoul Follereau (CA, MJ)
- Association de Chimiothérapie Anti-Infectieuse de la Société Française de Microbiologie (CA)
- ML es estudiante del programa de doctorado FIRE, financiado por la Fondation Bettencourt Schueller y el programa de posgrado EURIP (ANR-17-EURE-0012)
- Acuerdo interinstitucional AAI23014-001_24_004 entre HRSA y NIH/NIAID para apoyar parte del estudio (LBA, RL)
- El proyecto EPI-LEPR está cofinanciado por el Centre Hospitalier de Cayenne, el Institut Pasteur de la Guyane, la Unión Europea PO FEDER-FSE 2014-2020 Guyane (Synergie GY0012083) y el Labex CEBA (Centre d'Étude de la Biodiversité Amazonienne)
- ERC-2023-SyG - Horse Power – 101071707 (LO)
- NSF-BCS-2018200 (RSM)
- SR fue apoyado por la Novo Nordisk Foundation (NNF14CC0001 y NNF23SA0084103)

Contribuciones de los autores:

- Conceptualización y supervisión: NR
- Diseño experimental: ML, CA, GT
- Muestreo: MdP, ADF, JSC, JM, VTM, LBA, NO, CW, AB, GMO, VPS, CFP, LVC, JGP, JSS, CGS, XYH, PSR, AJF, AFB, ANBF, COF, PNS, RS, PC, RHC, MSM, IEG, JSC, RL
- Extracción de ADN moderno, qPCR y secuenciación: CA, AKW, AJF, AFB, COF, SEGV, JH, KDA, VTM, KDA
- Laboratorio de secuenciación moderna y enriquecimiento de ADN patógeno: CA
- Laboratorio de ADN antiguo: ML, GT, ADF, JM, MIO, LO, HS
- Análisis de datos: ML, NR, SD, PL, GYPS, SN, FL, CA, CMP, RL
- Contextualización arqueológica: MdP, JSC, EAN
- Obtención de financiamiento: NR, CA, JSS, MJ, LBA, RL, RS, RSM
- Redacción – borrador original: NR, ML, CA
- Redacción – revisión y edición: LQM, SR, LO, RSM

- Vinculación con comunidades: JSC, RSM, JM, NR, PL
- Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener conflictos de interés.

Disponibilidad de datos y materiales:

Los datos de secuenciación moderna (cepas de *M. lepromatosis* y el genoma ensamblado NHDP-LPM-385) están disponibles en el BioProject PRJNA1188782. El genoma ensamblado *de novo* NHDP-LPM-385 está disponible en NCBI bajo el número de acceso CP155806.

Los datos de ADN antiguo son accesibles a través de la plataforma Owey, alojada por el Institut Pasteur (37). Para los datos derivados del Ancestro XVII-B-357 (Canadá), el acceso debe ser aprobado por las First Nations Lax Kw'alaams y Metlakatla (ver información de contacto en los Agradecimientos). Para los individuos de Argentina (AR0353 y AR0018), el acceso se otorga mediante el proceso de solicitud en la plataforma Owey; la consulta con las comunidades puede añadirse según su criterio.

El código utilizado para los análisis bioinformáticos y las tablas suplementarias están disponibles a través de Zenodo (38).

Descargo de responsabilidad:

Las opiniones expresadas en este artículo son exclusivamente de los autores y no reflejan necesariamente las políticas oficiales del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU. ni de la Health Resources and Services Administration. La mención de nombres de departamentos o agencias no implica respaldo por parte del gobierno de los EE. UU.

Material suplementario:

- Tabla de contenidos
- Materiales y Métodos
- Texto suplementario
- Figuras S1 a S22
- Tablas S1–S11
- Tablas de datos S1–S4
- Referencias 39 a 100